

Captación de Juveniles de la Madre Perla *Pinctada imbricata* (Röding 1798) con Colectores Artificiales en el Golfo de Cariaco, Venezuela

M. JIMÉNEZ, C. LODEIROS¹ Y B. MARQUEZ

Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente, Cumaná 6101, Venezuela. ¹Autor de Correspondencia.
clodeiro@ci.udo.edu.ve

ABSTRACT.—We estimated the abundance of spats of *Pinctada imbricata* in Turpialito (Golfo de Cariaco, Venezuela) by analyzing the monthly catch in two artificial substrates, 8 and 21 m deep, between March 30, 1993 and May 30, 1994. We related environmental factors and spat abundance at both depths. Juveniles were observed during most of the period. The highest number of individuals was caught at 8 m (6 to 1176 juveniles caught monthly per 30 × 60 cm collector) and the lowest was caught at 21 m (from 21 to 163 juveniles caught monthly per 30 × 60 cm collector). The models established by multiple analyses did not predict environmental control over the reproduction of *P. imbricata*. When we increased variability given by depth, we were able to build models in which the availability of food (abundance of microalgae and particulated organic material) was the predictive environmental factor. This suggests an association of larvae in the water column where food is available. The results show a continuous and acceptable catch of juveniles in artificial collectors designed for aquaculture activities, although we observed much variation in the size of the juveniles that we caught, with a greater proportion of small sizes (from 4 to 7 mm). We thus recommend shallow waters (3 to 8 m) and a longer period (1.5 to 2 months) between one catch and the next, in order to maximize the production of spats of *P. imbricata* in aquaculture activities in the Golfo de Cariaco.

INTRODUCCIÓN

En el Caribe, particularmente en la zona nororiental de Venezuela, se le ha prestado atención a la posibilidad del cultivo de varias especies de moluscos bivalvos, tales como el mejillón *Perna perna*, la ostra de mangle *Crassostrea rhizophorae* y la ostra americana *C. virginica*. Recientemente, las investigaciones se han concentrado en la posibilidad de desarrollar el cultivo de pecetínidos tales como *Euvola (Pecten) ziczac*, *Lyropecten (Nodipecten) nodosus* y *Argopecten nucleus* (Vélez y Lodeiros, 1990; Lodeiros et al., 1998). No obstante, otras especies muestran tener un valor socioeconómico que permiten caracterizarlas como atractivas para ser objeto de cultivo. Tal es el caso de la madre perla *Pinctada imbricata*, una especie que se distribuye en el Atlántico occidental, desde Carolina del Norte hasta Brasil, habitando en aguas someras, adherida por su biso a substratos duros, principalmente rocas u otras conchas de bivalvos. Esta especie forma bancos naturales densos, los cuales han sido explotados desde la época de la colonia, principalmente en las

islas de Cubagua y Margarita (nororiental de Venezuela), donde la alta actividad de extracción de perlas condujo a la sobreexplotación en los mismos (Salaya y Salazar, 1972; León y Millán, 1996). Hay pocos estudios sobre la posibilidad de cultivar *P. imbricata* en la región, y tan solo recientemente se comienza a considerar como especie con potencial de cultivo en Venezuela y Colombia (Borrero, 1994; Pico et al., 1999). Además, algunos estudios sobre la reproducción (Marcano, 1984; Ruffini, 1984), producción secundaria (Verginelli y Prieto, 1991; Villalba, 1995) y pesquerías (Salaya y Salazar, 1972) sugieren que se trata de una especie con gran potencial para aumentar su producción mediante la acuicultura.

Uno de los estudios básicos que conduce a determinar la posibilidad del cultivo de bivalvos marinos es la evaluación de la disponibilidad de semilla en el ambiente, por lo que estudios periódicos de captación de juveniles o *semillas* son esenciales para establecer actividades de cultivo. Estos estudios, además de cuantificar la cantidad de semillas o juveniles que pueden obte-

nerse para las proyecciones de producción, permiten estimar el comportamiento reproductivo de la especie, modulado principalmente por factores ambientales como la temperatura y la disponibilidad de alimento (Giese y Pearse, 1974; Barber y Blake 1991).

Nuestro estudio se diseñó para establecer la disponibilidad de semilla de *P. imbricata* en la zona de Turpialito, Golfo de Cariaco, Venezuela, y para relacionar los factores ambientales y la profundidad con la abundancia de semillas.

MATERIALES Y METODOS

El estudio se llevó a cabo en la zona costera ($10^{\circ} 26' 56''$ N ; $64^{\circ} 02' 00''$ W) aledaña

a la Estación Hidrobiológica de Turpialito, Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente (Fig. 1a), desde el 30 marzo de 1993 hasta el 30 mayo de 1994.

Para la captación de juveniles se utilizó como sustrato de fijación colectores artificiales de malla plástica (17×5 cm), con una luz de malla de 10.5 mm de diámetro, y un peso total aproximado de 16.75 ± 0.54 g. Los colectores fueron suspendidos a 8 y 21 m (8 réplicas en cada profundidad), sujetos a un tubo de PVC atado a una línea larga (*long line*) de 100 m de longitud, ubicado a unos 300 m de distancia de la costa (Fig. 1b). Para una mejor visualización y comparación de los datos, el número de las semillas captadas fue extrapolado a un colector clásico tipo japonés de 30×60 cm.

FIGURA 1. Ubicación geográfica del área de estudio (a) y esquema del sistema experimental de captación de semillas (b).

Una vez al mes, los 16 colectores fueron extraídos del sistema y remplazados de inmediato por otros 16. El material biológico fue depositado en bolsas plásticas identificadas y transportadas al laboratorio de Ecología Marina del Instituto Oceanográfico de Venezuela. Todo el material se colocó individualmente en bandejas, realizándose la separación preliminar de los organismos, los cuales fueron preservados en una solución de alcohol etílico al 80 %.

Los juveniles de *P. imbricata* fueron contados y separados con la ayuda de un microscopio estereoscópico. La identificación se realizó con base en las características morfológicas de la concha, de acuerdo con Warmke y Abbott (1975) y Díaz y Puyana (1994). Sólo se tomaron en cuenta juveniles mayores a 2 mm para minimizar el error de percepción visual de los individuos fijados.

Una vez identificados y cuantificados los organismos, se usó un vernier digital de 0.01 mm de precisión para tomar medidas de la concha (distancia antero-posterior). La distribución de tallas de la población de juveniles se estimó elaborando distribuciones de frecuencias, según la Regla de Sturges y las recomendaciones de Hernández (1959).

Para estimar la influencia de los factores ambientales en la reproducción y abundancia de *P. imbricata* en cada profundidad, se registró la temperatura utilizando termógrafos electrónicos (SEALOG, Vemco Ltd., Canadá). Los demás factores ambientales se determinaron con una periodicidad semanal, a partir de muestras de agua colectadas con una botella Niskin de 5 L. La concentración de oxígeno se determinó por el método de Winkler (Strickland y Parsons, 1972), la salinidad con un salinómetro inductivo siguiendo las recomendaciones en UNESCO (1981) y la identificación y el conteo del fitoplancton mediante la técnica de sedimentación de Utermöhl (1958), seguida de una identificación y conteo en un microscopio invertido. Las masas de materia orgánica e inorgánica del seston (partículas suspendidas) se determinaron gravimétricamente y la concentración de clorofila *a* se determinó espectrofotométricamente según la metodología descrita por Strickland y Parsons (1972).

Las diferencias en las tendencias periódicas de los juveniles colectados se establecieron con un análisis de student *t*-parado (Zar, 1984). La influencia de los factores ambientales sobre la abundancia de semillas se analizó relacionando la cantidad de individuos fijados en cada mes con el promedio de cada factor ambiental en dicho mes. Para ello se realizó un análisis de regresiones múltiples utilizando un procedimiento *stepwise* ($P < 0.05$), previa transformación logarítmica de los datos (Hair et al., 1992). Todas las variables ambientales determinadas se utilizaron como variables independientes, las cuales no mostraron una elevada interasociación ($r < 0.7$), previamente determinada con un análisis de Pearson.

Con la salvedad de que la reproducción fue evidente en el mes anterior de la recolección de individuos, y que el desarrollo larvario de *Pinctada imbricata* se establece en 12-16 días (Lodeiros, datos sin publicar), se realizó el mismo análisis de regresiones múltiples relacionando la abundancia con el promedio de cada factor ambiental del mes anterior a la colección. En este caso, cuando se trató de realizar el modelo para 8 m de profundidad, la salinidad mostraba una alta asociación ($r > 0.7$) con otros factores y una baja con la abundancia ($r = 0.15$). Debido a ello y a que los cambios de salinidad son mínimos en la zona (sugiriendo la no influencia en procesos fisiológicos en bivalvos) este factor fue eliminado, evitando efectos de colinearidad en el análisis múltiple.

RESULTADOS Y DISCUSION

El reclutamiento de juveniles para ambas profundidades se observó durante la mayor parte del periodo anual; sin embargo, la abundancia de juveniles colectados no mostró la misma tendencia a 8 y 21 m (Fig. 2, prueba *t*-par, $P < 0.05$). El mayor número de ejemplares se colectó a 8 m, con intervalo de 6-1176 juveniles por colector (30×60 cm), siendo de 21-163 juveniles por colector para la profundidad de 21 m. Este resultado coincide con la mayor abundancia a 8m obtenida por Verginelli y Prieto

FIGURA 2. Variación mensual de la abundancia de semillas captadas en colectores artificiales (30 × 60 cm) a 8 y 21 m.

(1991) en un banco natural de *P. imbricata* en la misma zona de estudio. El mes de mayor colecta fue agosto 1993 a 8 m, no detectándose ejemplares fijados para 21 m, sugiriendo una concentración larvaria en capas superiores a los 21 m. Este mes particular fue el de mayor estratificación térmica (Fig. 3a), observando temperaturas intermedias (23–26 °C) para 8 m y bajas (22,5 °C) para 21 m, asociadas con mayor y menor disponibilidad de alimento (clorofila *a* y materia orgánica particulada), respectivamente (Figura 3b,c).

Los análisis de regresión múltiple no mostraron un valor predictivo de los factores ambientales en las distintas profundidades (Tabla 1). Esto sugiere que el ambiente no modula la reproducción en *P. imbricata* y que los procesos reproductivos son principalmente modulados por factores endógenos.

La abundancia con alternancia de períodos de alta, poca y nula captación de juveniles apoya la hipótesis del control reproductivo por factores endógenos en *P. imbricata*. Sólo cuando aumentó la variabilidad dada por la profundidad se pudo construir modelos significativos, donde la disponibilidad de alimento (abundancia de dinoflagelados y de materia orgánica particulada) fue el factor ambiental predictivo. Esto sugiere una asociación de larvas en la columna de agua donde existe alimento. Dado que el Golfo de Cariaco posee una hidrología variable, dependiendo principalmente del fenómeno de surgencia costera ejercida por la magnitud y periodicidad de los vientos (Okuda et al., 1978;

FIGURA 3. Variación de la temperatura (a), biomasa fitoplanctónica estimada por clorofila *a* (b) y materia orgánica particulada (c).

TABLA 1. Modelos predictivos según los análisis de regresión múltiple de la abundancia de semillas y larvas, expresadas en función de las variables ambientales analizadas. Las variables que no aparecen en el modelo se rechazaron ($P = 0.05$) y las aceptadas en el modelo se introdujeron en orden decreciente de correlación. NS = relación no significativa. MOP = Materia orgánica particulada.

Abundancia	Modelo	r^2	P
8 m			NS
21 m			NS
Total	0.31 ± 0.90 Dinoflagelados	0.34	0.004
Larvas	Modelo	r^2	P
8 m			NS
21 m			NS
Total	1.16 ± 0.68 Dinoflagelados + 1.68 MOP	0.34	0.003

Mandelli y Ferraz-Reyes, 1982; Lodeiros y Himmelman, 1994), es muy probable que varíe la disponibilidad de alimento en la columna del agua, sostenida por una inestable ubicación de la termoclina.

Observamos una gran variedad de tamaños en los juveniles colectados en ambas profundidades, registrándose a 21 m las mayores tallas (Fig. 4). A pesar de que a 8 m hay más alimento (Fig. 3b,c), el mayor crecimiento de los organismos a 21 m puede explicarse por la menor competencia intra e interespecífica y menor obstrucción generada por el asentamiento de organismos tales como anfípodos y briozoos (observación personal), lo cual produce una mayor disponibilidad de alimento. A pesar de obtenerse las mayores tallas a 21 m, la mayor abundancia a 8 m sugiere la recomendación de utilizar profundidades superficiales (3-8 m) como las más adecuadas para la colecta de semillas de *P. imbricata*.

La mayor proporción de individuos colectados, tanto a 8 como a 21 m, poseían tallas de 4-7 mm (Fig. 4), las cuales resultan muy pequeñas para la manipulación en actividades de cultivo. Estos resultados sugieren una mayor permanencia de los co-

lectores para obtener semillas más grandes, en función de facilitar la colección y trasplante en actividades de cultivo. Recomendamos un tiempo de 1.5 a 2 meses.

Nuestros resultados muestran una continua y aceptable captación de juveniles en colectores artificiales, lo cual nos lleva a sugerir más estudios para determinar la factibilidad biológica del cultivo de *Pinctada imbricata*. Estos estudios deben incluir diseños que permitan establecer el mejor material para la colecta, determinar el crecimiento en varios métodos de cultivo de fondo y suspensión, así como determinar en una etapa posterior la factibilidad de formación de perlas por implantes de núcleos esféricos.

Agradecimientos.—La investigación fue financiada parcialmente por el Departamento de Biología Pesquera del Instituto Oceanográfico de Venezuela de la Universidad de Oriente y por el Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente. Se le agradece la valiosa colaboración técnica a M. Nuñez, F. Morales, T. Allen, E. Marcano, R. Espinoza y al personal obrero de la Estación Hidrobiológica de Turpialito, Insti-

FIGURA 4. Frecuencia según intervalos de la talla o longitud máxima antero-posterior de las semillas captadas.

tuto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente.

LITERATURA CITADA

- Barber, B.J. y N.J. Blake. 1991. Reproductive physiology. In S.E. Shumway (ed). *Scallops: biology, ecology and aquaculture*, pp. 377-428. *Developments in Aquaculture and Fisheries Science Vol. 21*, Elsevier Science Publishers, Amsterdam.
- Borrero, F. J. 1994. Potential of pearl oyster culture on the Colombian Caribbean. *Pearls '94. Int. Pearl Conf., Honolulu, Hawaii (USA)*, 14-19 May 1994. *J. Shellfish Res.* 13: 331-332.
- Díaz, J. M. y M. Puyana. 1994. *Moluscos del Caribe Colombiano. Un catálogo ilustrado. COLCIENCIAS, Fundación Natura e INVEMAR, Bogotá*, 367 pp.
- Giese, A.C. y J.S. Pearse. 1974. Introduction: General principles. In A.C. Giese and J.S. Pearse (eds.), *Reproduction of marine invertebrates, Vol I*. pp. 1-49. Academic Press, N.Y.
- Hair, J. F., R. E. Anderson, R. L. Tatham y W. C. Black 1992. *Multivariate data analysis*. Macmillan Publishing Company, N.Y. 544 pp.
- Hernández, R. 1959. *La estadística aplicada a las ciencias biológicas. Segunda Edición*. Editorial Grafos, C.A. Caracas. 623 pp.
- León, L. B. y Q. J. Millan. 1996. Variación del índice de condición y de la composición bromatológica de la ostra perlífera *Pinctada imbricata* Röding, 1798 (Mollusca: Bivalvia) de Las Cabeceras, Isla de Cubagua, Venezuela. *Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle, LVI(146)*: 23-31.
- Lodeiros, C.J. y J.H. Himmelman. 1994. Relations among environmental conditions and growth in the tropical scallop *Euvola (Pecten) ziczac* (L.) in suspended culture in the Golfo de Cariaco, Venezuela. *Aquaculture* 119: 345-358
- Lodeiros, C. J.; J. Rengel; L. Freitas y J. H. Himmelman. 1998 Growth and survival of the tropical scallop *Lyropecten (Nodipecten) nodosus* maintained in suspended culture at three depths. *Aquaculture* 165: 41-50.
- Mandelli E y E. Ferraz-Reyes. 1982. Primary production and phytoplankton dynamics in a tropical inlet, Gulf of Cariaco, Venezuela. *Inst. Revue ges. Hydrobiol.* 67: 85-95.
- Marcano, V. 1984. Aspectos biológicos de la reproducción en la ostra perla *Pinctada imbricata* (Röding, 1798) (Mollusca: Bivalvia) de Punta Las Cabeceras, Isla de Cubagua, Venezuela. Trabajo de Grado, Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela. 74 p.
- Okuda, T., J. Benitez-Alvarez, J. Bonilla y G. Cedeño 1978. Características hidrográficas del Golfo de Cariaco, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente.* 17: 69-88.
- Pico, D., M. Nuñez, N. Narváez y C. Lodeiros 1999. Crecimiento de la ostra perlífera *Pinctada imbricata* Röding, 1798 en condiciones de cultivo suspendido y de fondo en el Golfo de Cariaco, Venezuela. II Congreso Suramericano de Acuicultura, Pto. La Cruz, Venezuela, *Memorias Resúmenes* p. 115
- Ruffini, E. 1984. Desarrollo larval experimental de la ostra perla *Pinctada imbricata* (Röding, 1798) (Mollusca: Bivalvia) y algunas observaciones sobre su reproducción en el banco natural de Punta Las Cabeceras, Isla de Cubagua, Venezuela. Tesis de Grado. Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela. 51 pp.
- Salaya, J. J. y L. Salazar. 1972. Exploraciones y explotaciones de la ostra perla *Pinctada imbricata* en Venezuela. Informe técnico N° 44. Proyecto de Investigación y desarrollo pesquero. M.A.C-Pnud-F.A.O. Caracas, Venezuela. 52 pp.
- Strickland, J. D. H. and T. R. Parsons. 1972. A practical handbook of seawater analysis. *Bull. Fish. Res. Board. Canada* 167 (2nd. ed.), 310 p.
- UNESCO. 1981. Tenth report of the joint panel on oceanographic tables and standards. UNESCO Tech. Pap. Mar. Sci. 36.
- Utermöhl, H. 1958. Zur Vervollkommung der quantitativen Phytoplankton-methodik. *Mitt. int. Verein. theor. angew. Limnol.* 9: 1-38.
- Vélez, A. y C. Lodeiros. 1990. El cultivo de moluscos en Venezuela. En A. Hernández (ed.), *Cultivo de moluscos en América Latina*, pp. 345-369. Red Regional de Entidades y Centros de Acuicultura de América Latina. CIID-Canada.
- Verginelli, R. y A. Prieto. 1991. Producción secundaria de *Pinctada imbricata* (Röding, 1798) (Pterioida: Pteriidae) en una población del Golfo de Cariaco, Venezuela. *Acta Cient. Venez.* 42:138-144.
- Villalba, W. 1995. Biomasa de los compartimientos específicos de la producción secundaria en la ostra perla *Pinctada imbricata* Röding 1798 de la localidad del Guamache, Edo. Sucre, Venezuela. Tesis de grado, Escuela de Ciencias, Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela. 92 pp.
- Warmke, M.S. and R. Abbott 1975. *Caribbean Seashells*. Dover Publications, Inc. N.Y. 348 p.
- Zar, J.H. 1984. *Biostatistical Analysis*. 2nd Edition. Pentice-Hall, Inc., New Jersey.